

ULTRATOVUSH ELASTOGRAFIYA BIOMEXANIKASI

Bazarbayev Muratali Irisaliyevich

fizika-matematika f.n.dots.

Qiyomova Marjona Murodxo‘ja qizi

Biotibbiyot muhandisligi 2-kurs talabasi

Toshkent tibbiyot akademiyasi

O‘zbekiston, Toshkent.

Annotatsiya. Ushbu maqolada elastografiya uning turlari, ultrasonik elastografiyadan foydalanish hamda biomexanikasi haqida yoritilgan. Yumshoq to‘qimalarni o‘rganishda zamonaviy funksional diagnostika qurilmalarining asosini biopotensiallar va boimexanika tashkil etib tibbiyotning barcha sohasida qo‘llanilmoqda. Bu esa o‘z navbatida sohani chuqur o‘rganish va qo‘llanish sohasini kengaytirishga asosli ma’lumotlar shakllanishiga olib keladi.

Kalit so‘zlar. Elastografiya, ultratovush, invaziv, Yung moduli, elastik, sonografik, kvazistatik, miqdoriy, biomexanik, biopotensial.

Аннотация. В этой статье рассказывается о типах эластографии, использовании ультразвуковой эластографии, а также о ее биомеханике. Биопотенциалы и биомеханика лежат в основе современных приборов функциональной диагностики для исследования мягких тканей и используются во всех областях медицины. Это, в свою очередь, приводит к формированию информации на основе углубленного изучения области и расширения области применения.

Ключевые слова. Эластография, ультразвуковая, инвазивная, модуль Юнга, упругая, сонографическая, квазистатическая, количественная, биомеханическая, биопотенциал.

Abstrakt. This article describes the types of elastography, the use of ultrasonic elastography, as well as its biomechanics. Biopotentials and biomechanics form the

basis of modern functional diagnostic devices for the study of soft tissues and are used in all fields of medicine. This, in turn, leads to the formation of information based on the in-depth study of the field and the expansion of the field of application.

Keywords. Elastography, ultrasound, invasive, Young's modulus, elastic, sonographic, quasi-static, quantitative, biomechanical, biopotential.

Elastografiya (sonoelastografiya) an'anaviy ultratovush tekshiruvining imkoniyatlarini kengaytiradigan qo'shimcha usul bo'lib, tana to'qimalari biomexanik xususiyatlarini miqdoriy va sifatli aniqlash, organlar va boshqa tuzilmalarning qattiqligini aniqlashga yordam beradigan invaziv bo'lmagan tibbiy tasvirlash usuli, ultratovush elastografiyasi fokal patologiya diagnostikasini takomillashtirishda yangi imkoniyatlarni ochib beradi.

Turli xil ultratovush usullari kuchsiz bo'lgan hollarda, onkologik tadqiqotlarda elastografiya usullarining samaradorligi va tashxis paytida o'rganilgan biologik to'qimalarning elastik xususiyatlarini aniqlashda, tuzilmalarning elastikligini aniqlashga imkon beradi va bu yumshoq to'qimalarni, ayniqsa, yuzaki joylashgan limfa tugunlarini, sut bezlarini va qalqonsimon bezni tekshirishda juda muhimdir. Elastografiyani qo'llashning asosiy yo'nalishlari: jigar fibrozi va sirozining bosqichlarini, fibrotik o'zgarishlar mavjudligini aniqlash, onkologik ko'krak, qalqonsimon bez, xavfli o'smalarini davolashda foydalaniladi.

Sonografik elastografiya quyidagi bosqichlarda ishlaydi: birinchidan, elastografiya to'qimadan raqamlashtirilgan radiochastota aks-sado chiziqlarini oladi; ikkinchidan, u bir oz siljish uchun radiatsiya o'qi bo'ylab transduser tomonidan to'qimalarga ozgina siqishni beradi; uchinchidan, u ikkinchi, kompressiyadan keyingi raqamli radiochastota aks-sado chizig'ini oladi. Keyin ushbu ikkita exo liniyasidagi ma'lumotlar qayta ishlanadi va oxir-oqibat monitorda elastografik tasvir (elastogramma) paydo bo'ladi. Ultratovush elastografiya yondashuvlari o'rtasidagi asosiy farqlar qo'zg'alish usullari (tebranish yoki kvazistatik) xususan, ultratovush yordamida deformatsiyani baholashning yettita

asosiy usuli mavjud: **past chastotali amplituda tasvirlash, yuqori chastotali amplituda tasvirlash, orginal elastografiya, konvertga asoslangan elastografiya, to‘qimalarning spektral deformatsiyasi, fazaga sezgir dog‘larni kuzatish** va **keng polosali radiochastota elastografiyasi**. Ultratovush elastografiyasida cheklangan yuqori chastotali 80 dan 100 mkm gacha bo‘ladi. Klinik qaror qabul qilishda, anatomik ma’lumotlardan tashqari, yumshoq to‘qimalarning biomexanik xususiyatlari kasallikni aniqlash uchun qo‘shimcha maslahatlar berishi mumkin. Elastogrammalarning ikki turi mavjud: kulrang va rangli. Qattiq va yumshoq joylar (ya’ni, mos ravishda yuqori va past elastiklik joylari) kulrang miqyosdagi elastogrammada qorong‘u va yorqin bo‘lib ko‘rinadi. Rangli elastogrammada to‘qimalarning qattiqligining oshishi o‘shish tartibida qizil, sariq, yashil va ko‘k ranglarda paydo bo‘ladi. Ushbu ranglar elastogrammadagi to‘qimalarning nisbiy qattiqligini ifodalaydi.

Elastografiya tekshirilayotgan to‘qimalarning boshqariladigan bosim yoki deformatsiyasiga asoslangan. Elastografik tasvir tugun va fon to‘qimalari o‘rtasidagi qattiqlikni farq qildi. Ultrasonik elastografiya usullari nisbatan arzon, ko‘chma, tobora ommalashib bormoqda va odatda aniq fibroz tashxisining aniqligini ta’minlaydi. Biroq, ular jigarning nisbatan kichik joylarini oladi va semirib ketgan bemorlarda va tor interkostal bo‘shliqlari bo‘lgan bemorlarda ishonchsiz bo‘lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. A. Thitaikumar, J. Ophir. Effect of lesion boundary conditions on axial strain elastograms: A parametric study.
2. Hekimian G, Kim M, Passefort S, Duval X, Wolff M, Leport C, Leplat C, Steg G, Lung B, Vahanian A, MessikaZeitoun D. Preoperative use and safety of coronary angiography for acute aortic valve infective endocarditis. Heart:696 -700
3. Habib G., Lancellotti P., Antunes M.J. et al. 2015 ESC Guidelines for the management of infecive endocarditis: The Task Force for the Management of

infective endocarditis of the European Society of Cardiology (ESC) endorsed by European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS), the European Association of Nuclear Medicine (EANM) // *European Heart Journal*. - 2015. - V.36, N44. - P. 3075-3128.

4. Кардиологик касалликларининг клиник баённомалари, ташхислаш ва даволаш стандартлари. Қўлланма 2021.

5. Rizzatto, G. Ultrasound elastography. *Breast Cancer Res* **10** (Suppl 3), P4 (2008). <https://doi.org/10.1186/bcr2002>

6. S. Huang, D.E. Ingber. Cell tension, matrix mechanics, and cancer development. *Cancer Cell.*, 8 (2005), pp. 175-176.

7. Т. Ю. Умарова. Сестринская работа. Ташкент - 2003.

8. *Ultrasound Med Biol.*, 33 (2007), pp. 1463-1467.

R. Tan, Y. Xiao, Q. He. Ultrasound elastography: Its potential role in assessment of cervical lymphadenopathy.

Acad Radiol., 17 (2010), pp. 849.

9. Zheng, H., Wang, C., Xiao, Y. et al. 20 years translation of ultrasonic elastography: technology innovation and clinical applications.

10. THE ROTATIONAL EFFECT OF MAGNETIC PARTICLES ON CELLULAR APOPTOSIS BASED ON FOUR ELECTROMAGNET FEEDBACK CONTROL SYSTEM. Lee, JJ (Lee, Jia Ji), Pua, CH (Pua, Chang Hong) Misran, M (Misran, Misni), Lee, PF (Lee, Poh Foong).